

POEZII

Georgiana Elisabeta PANAIT,
Râmnicu Sărat, România

Muzica

Muzica sferelor a preluat conducerea-
zâmbetului tău.
Aerul veșniciei îmi aprinde inima.
Dragostea mea te învaluie-n
mireasma frenetică a adolescenței.

Flori, speranțe, vise....

Flori de cristal-
prinse-n părul
Existenței tale.
Colier din vise și diademă-
De speranțe ți-am oferit.
Numai flori, vise, speranțe...

Pariu cu timpul....

Am pus pariu cu timpul
Am pariat pe memorie
Dar m-a părăsit. -
în favoarea timpului....
Am pariat pe bogăție-
Am pierdut-o,
In favoarea timpului...
Am pariat pe nemurire-
Am pierdut-o,
In favoarea timpului...
Am pariat pe speranță-
Și am câștigat totul!

Grădina

In grădina cerului
Polenul cugetului
Se scutura ușor...
Glasuri de fântâni
Impânzesc raiul.
Iedera se odihnește -
sub bolta veciei,
ca o pasăre; viața -
cântă iar stelele dansează.

Nu-mi pasă....

S-a stricat mașina
De fabricat vise...
s-a stricat fabrica

Negatia...

Norii minții tale
îmi acoperă speranțele.
Picăturile de rouă
îmi umezesc inima-
uscată de mânia ta.
Razele soarelui
îmi reaprind dorința-
De negare:
Nu te cunosc!

Roadele....

Din spicul auriu
am cules bogăția.
Din veninul șarpelui -
Ți-am adunat sănătatea....
Din timpul pierdut
Am cules doar
Regrete....

Casa părintească

Pe pragul brăzdat
De pașii vieții,
Tăcerea amintirilor stă.
Sub pleoapa casei
Trece lacrima regretului.
Arborii timpurii
Își scutură umbra....
Până când?

Marea...

Valuri pale,
Stânci arse
Și o plajă sângerândă....
Glasuri moarte inundă marea....
Sunetele vapoarelor valsează
In vânt...
Valuri, vapoare, vals....

Lui Adrian Paunescu

Muzica sferelor -
a preluat sufletul tău,
aerul veșniciei ți-a cuprins poezia.

de inspirație,
s-a stricat totul....
dar nu-mi pasă..!

Atmosfera grea....

Plouă, ninge.....
În sufletul meu -
Totul se adună.
Arborii cu palmele întinse -
Tremură sub umbra ceasului.
Printre picăturile de timp
Pășesc pe potecile amintirilor.
Revino în sufletul meu!

Murim....

O zi plină de vise,
O zi fără suspine,
O zi când nu mai ești....

O natură goală....
Fără noi a doua oară,
Mirată luna ne caută,
Soarele n-o să mai răsară.

Triști că nu mai privim cerul...
Cortegiile sub ploii grele -
Ne conduc în veșnicia tăcerii,
Așa de repede murim....

Întrebări

Plângând întreb:
- Voi sunteți?
Îmi răspunde liniștea amintirilor:
- Poate....
Mă-ntorc spre fotografia lor,
Admir, surâd și mă prăbușesc,
În labirintul meditației.
Îmi umplu cupa iar cu vise,
în soaptă, valsez pe ritm de speranțe.
Unde ești, copilărie?

Mireasmă a veacului creator,
Rămâi cu bine!

Coroana cerului s-a deschis,
Sufletul ți la cuprins,
Norii ți se aștern la picioare -
Purtându-te pe covorul alb al viselor.
Mărite poet, lumina liniștii
Te-a cuprins în voalul eternității....

Nu-mi pasă de nimeni,
Cuvântul tău e rod de liniște pentru mine,
Creez doar pentru tine...
Covor de liniște, vise, suspine....

Pornești agale către
fericirea eternă,
Noaptea plânge, ziua țipă...
după tine, mărite scriitor!

Amurgul vieții vine,
fără tine....
Senină privesc la toate
ce încă vor veni....
mărite scriitor....fără tine!

Ai revărsat peste noi.
flori de fericire,
Zâmbete cu iubire,
Parfum de nemurire....

Logodna mistică

Goi pe patul timpului curgător-
Stăm.
Inima-mi bate, ochii-mi zâmbesc....
Inelul primesc....
Degetele-mi tremură....
Cântând un vals.
Zambet, dragoste, vise...